

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О СПОСОБАХ СОЕДИНЕНИЯ ЧАСТЕЙ МОНОСУБЪЕКТИВНЫХ ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

М.А. Хамраев

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,
Республика Узбекистан, г.Ташкент

m.a.hamrayev@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются способы соединения частей моносубъективных полипредикативных предложений: с помощью сочинительных союзов, с помощью слов в функции сочинительных союзов, посредством интонаций, с помощью сложноподчинённых союзов или слов в функции сложноподчинённых союзов.

Ключевые слова: *моносубъектные полипредикатные предложения, сочинительные союзы, подчинительные союзы.*

ABSTRACT

This article discusses ways to connect parts of monosubjective polypredicative sentences: using coordinating conjunctions, using words as coordinating conjunctions, through intonation, using complex conjunctions or words as complex conjunctions.

Keywords: *monosubjective polypredicate sentences, coordinating conjunctions, subordinating conjunctions.*

Перед наукой узбекского языкознания, особенно учеными-синтаксисами, предстоит решить еще немало проблем. Некоторые из наших ученых прокомментировали некоторые из них.

Например, узбекский языковед доктор филологических наук, профессор Н. Махмудов в своей статье, посвященной актуальным вопросам семантического синтаксиса, задумывается о ряде проблем, требующих рассмотрения или решения.

На наш взгляд, одной из таких проблем является проблема моносубъективных полипредикативных предложений.

Моносубъективные полипредикативные предложения (сокращенно: МС ППП) мы имеем в виду предложения, которые имеют, грамматически говоря, одного подлежащего (логически говоря, один субъект) и имеют более одного сказуемого. Например: *Тем не менее, поскольку Навои был знаком с Бабуром и издали интересовался его судьбой, он был в курсе, что уже однажды он брал Самарканд (П.К.).* В данном примере подлежащим является слово *Навои*, а предикатов три: *знаком, интересовался, был в курсе*. На первый взгляд такие предложения подобны предложениям с придаточной, но каждое сказуемое в них, в свою очередь, управляет несколькими второстепенными членами предложений, и в этом отношении они отличаются от предложений с придаточной.

МС ППП могут быть сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями.

МС ППП, образованные на основе отношений равенства частей, напоминают сложносочиненные предложения: *Мунисхан была готова снова заплакать, как в ту брачную ночь, но взяла себя в руки и закрыла лицо под предлогом смеха.* Из примера видно, что части предложения соединяются при помощи сочинительных союзов (но, и), но все три сказуемых (была готова, поймала, спряталась) по содержанию и грамматически связаны с одним подлежащим (Мунисханом). В этом отношении такие предложения отличаются от сложносочинённых предложений.

При соединении частей МС ППП на основе равноправных отношений они соединяются с помощью сочинительных союзов, или слов, выступающих в роли сочинительных союзов, а также с помощью интонацией.

1. МС ППП, части которых соединены с помощью сочинительных союзов.

В этом участвуют следующие сочинительных союзов:

а) соединительные союзы:

Салтанат подошла, закрыла двери и постояла немного на пороге, прислушиваясь к шагам спускающегося по лестнице Юлдаша.

б) противительные союзы:

*Почувствовав это, Саиди сделал вид, что серьезно задумался, **но** теперь он не мог видеть не только этого слова, но и книги. (А.К.)*

в) разделительные союзы:

*Ты когда-нибудь слышал, что плакать — это хорошо, **или** ты пытаешься заставить меня тоже плакать? (А. Код)*

2. МС ППГ, части которых соединены посредством слов в функции сочинительных союзов.**1) в этой функции выступают:**

а) частицы: *Баҳор серёмғир келгани мол-ҳолга яхиши бўлди-ю экинларга жабр қилди. (Ў.Х.)* перевод на русский язык: *Весенний дождь пошел на пользу скоту, **но** повредил посевы (О'.Х.)*

б) слово «бир» в смысле «или»: *Беруни, или грустит, вспоминая годы, проведенные в Журжане или вздыхает, думая о будущей разлуке. (А.Я.)*

в) слово «ҳам» в значении сочинительного союза «и»: *Сам хороший человек, твой ровесник и защитил меня (А.)*

3. МС ППП, части которого соединены интонацией.

МС ППП сочинительного характера могут соединяться посредством интонации:

Кудрат с головой ушел в работу, занят своими новыми планами (Дж. Абд.)

Семантические отношения между частями ППГ, имеющими одно и то же отношение, аналогичны отношениям между частями сложносочинённых предложений: эти части могут представлять одновременные или последовательные события, противительные отношения, отношения изложения.

Тобе муносабатли МС ППГ лар мазмуний муносабат жиҳатидан эргашган қўшма гапларга ўхшаб кетади. Бундай гапларнинг қисмларини боғловчи воситалар ҳам қўшма гапларникига ўхшайди:

МС ППП подчинительного отношения аналогичны сложноподчинённым предложениям. Способы соединения частей таких предложений аналогичны способам соединения сложноподчинённых предложений:

1) МС ППП, части которых соединены с помощью подчинительных союзов.

а) определительные союзы: *Аваз знал, что справится с этой работой.*

б) причинные союзы: *У меня не было никакого образования, кроме медресе, поэтому я ничего не могу с этим поделать. (А.К.)*

1) қисмлари эргаштирувчи боғловчилар вазифасидаги воситалар ёрдамида боғланган МС ППГ лар.

1)МС ППП, части которых соединены посредством слов в функции подчинительных союзов. В этом случае в функции соединительного средства участвуют депричастие, причастие и сослагательные формы глагола: *Девочки приходя по очереди, взяли по одному платку и стали снимать с голов свои белые шали (Ж. Абд.).*

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Способы соединения зависимых частей МС ППП аналогичны способам соединения сложноподчинённых предложений.

2. Части МС ППП сочинительного характера соединяются посредством сочинительных союзов или слов той же функции, а МС ППП подчинительного характера соединяются посредством подчинительных союзов или слов той же функции.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Маҳмудов Н. Ўзбек тили синтаксисининг долзарб масалалари // “Ўзбек тили ва адабиёти”, 1990 йил, 2-сон, 23-27 бетлар.

2. Раупова Л. Ўзбек тилида номустақил кесим масаласи ва [WPm – WPm] курилишидаги гаплар. НДА, -Т., 1999.
3. Н.С.Валгина. Синтаксис современного русского языка. М., 1991, с.228.
4. Аширбоев С. Алишер Навоийнинг насрий асарларидаги содда гапларнинг таркибий ва маъно хусусиятлари. ДДА, Т., 1990.